

стримувати народ від виступів проти гнобителів. Відомі численні звернення Мелхиседека до української православної пастви із закликом не відповідати терором на терор, „благопристойними методами” відвоювати право на вільне сповідання своєї релігії.

1. Анастасій Великий. Релігія і церква основні рушії української історії. // Український культурологічний альманах. — Випуск 31-32. — К., 1999. — 102 с.
2. Рівка В.М. Гонти і уманська „бійня” 1768 р. в оцінці В.Б. Антоновича // Укр. Істор. журн. — 1993. — №9. — С. 70-71.
3. Смолій В.А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини // УІЖ. — 1993. — №10. — С. 21-22.
4. Смолій В.А.. Коліївщина 1768 р.: малодосліджені сторінки історії // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — Київ-Черкаси, 1993. — 218 с.
5. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. — Кн.3. Кінець XVI - середина XIX ст. — К., 1994.
6. Присяжнюк В.П. Суспільно-правове становище православних монастирів — на Правобережжі у XVIII ст. // Родовід. — 1993. — № 5. — С.78-80.
7. Лебединцев Ф. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворський. — К., 1861.
8. П-ко Вл. [Пархоменко В.]. Был ли игумен Мелхиседек Значко-Яворский организатором украинского восстания 1768? // Киевская старовина — 1905. — № 1.
9. Храбан Г.Ю. Мемуари як історіографічне джерело вивчення народно-визвольного повстання 1768 р. // Коліївщина 1768 р.: Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. — К., 1970.
10. Мірчук П. Коліївщина. Правобережна Україна в періоді гайдамаччини. — Нью-Йорк, 1973.
11. Андрієвський В. Українське православ'я: втрата самобутності // Людина і світ. — 1993. — № 4-5.
12. Смолій В.А. Максим Залізняк // Укр. іст. журн. — 1990. — № 3.
13. Рівка В. “Цар схизматиків” (До питання про роль Мелхиседека Значко-Яворського у подіях 1768 р.). // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — К.; Черкаси, 1993.
14. Матях В. Мелхиседек Значко-Яворський // Історія України в особах: Козацчина. — К., 2000.
15. Маринівський Ю. Черкаська минування. Православні монастирі на терені Черкаської області до 1917 р. — Черкаси, 1997.
16. Статі Л.Д. Бутенко Р.К. Мелхиседек Значко-Яворський: історіографічний нарис // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — К.; Черкаси, 1993.
17. Соса П.П. Ігумен Мелхиседек: участь в організації повстання // Народні рухи України в історії, мові та літературі. — Черкаси, 1993.
18. Соса П.П. За покликом воли: Ігумен Мотронинського монастиря Мелхиседек Значко-Яворський // Черкаський край. — 1992. — 10 жовтня.
19. Федорова Т. Нескорений Мелхиседек — ігумен Мотронинського монастиря все життя присвятив захисту православ'я // Нова доба. — 1999. — 7 грудня.

С. О.Голдіна (Полтава)

СТАРОБРЯДНИЦТВО ЧЕРНІГІВЩИНИ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПISY „МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ” (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Релігійні періодичні видання — одне з джерел дослідження історії духовного життя суспільства та міжконфесійних відносин. Останнім часом вони викликають інтерес дослідників історії України, перш за все тих, хто цікавиться церковно-релігійною тематикою. У цьому контексті увагу фахівців привертають публікації часопису „Миссионерское обозрение”.

Період кінця ХІХ — початку ХХ століття характеризувався значними змінами у ставленні держави до представників різних сповідань. В умовах певного ослаблення репресивної політики стосовно цих категорій віруючих, зокрема старообрядців (1883 р.), а згодом і проголошення свободи віросповідання (1905

р.), РПЦ втратила офіційного союзника в особі держави у справі навернення іновірців до православ'я. Отже, наприкінці XIX ст. перед російським православ'ям постало завдання власними силами боротися з представниками інших віровчень. Для вироблення організаційних заходів у цій справі в 1887 р. у Москві відбувся загальноросійський місіонерський з'їзд. На основі його постанов були складені Правила влаштування місій та визначені головні напрямки місіонерської роботи. У цьому документі передбачалася широка програма різноманітних акцій церкви: розвиток проповіді, позабогослужбових співбесід, розширення мережі церковних братств, видання богословської, місіонерської літератури. Мова друку була, як правило, російською. Виходили такі релігійні журнали: „Братское слово“, „Вера и жизнь“, „Руководство для сельских пастырей“, „Церковный вестник“, епархіальні відомості. У Києві з 1896 р. видавався також щомісячний часопис „Миссионерское обозрение“. Його редактором був В.М.Скворцов, чиновник з особливих доручень при обер-прокурорі Святішого синоду [1, 15]. Головними завданнями цього періодичного видання стали розкриття і спростування „хибних“ переконань старовірів і сектантів*, допомога місіонерам у підготовці до їхньої роботи, роз'яснення Синоду та МВС окремих положень законодавства щодо старообрядництва. У часописі також друкувалися розвідки з історії виникнення та поширення різних толків і згод старообрядництва та напрямків сектантства. Однак більшість публікацій були спрямовані на висвітлення сучасного становища зазначених релігійних течій.

З поміж інших, велика увага приділялися одному з найбільших регіонів проживання старовірів не лише в Україні, а й у всій Російській імперії – Чернігівщині. За офіційними даними у другій половині XIX ст. у цьому регіоні нараховувалося понад 50 тисяч послідовників старої віри [2, 25зв.].

Незважаючи на антистарообрядницьке спрямування та часом некоректні висловлювання авторів на адресу прибічників цього віровчення, журнал „Миссионерское обозрение“ може бути цінним джерелом для вивчення історії старообрядництва на Чернігівщині, передовсім таких аспектів:

1) становище основних толків старообрядництва в епархії у 1890-х роках – на початку XX ст. [3, 362-369; 4, 718-724];

2) діяльність старовірів-попівців, спрямована на об'єднання всіх течій і толків у рамках Білокриницької згоди ** [4, 718-719; 5, 153-154; 6, 459];

3) робота антистарообрядницької місії [3, 369-372; 7, 751-757; 8, 439-444];

4) взаємовідносини окружників та неокружників*** [3, 362-368; 9, 901-904; 10, 444-445];

5) діяльність окремих представників старообрядництва, зокрема священика м. Новозибкова Є. Мельникова та його синів Василя і Федора, які були активними співробітниками та розповсюджувачами старообрядницьких періодичних видань „Слово правды“, „Церковь“, „Старообрядец“ [3, 362-365; 5, 152-160; 11, 742-743];

6) рух старовірів за здобуття свободи віросповідання [12, 130-131; 13, 1590-1592; 14, 449-450].

Крім того, у часописі можна знайти відомості про найважливіші події у житті Чернігівських старообрядців кінця XIX – початку XX ст., окремі монастирі та скити, виникнення нових толків, зв'язки чернігівських старовірів з одновірцями різних регіонів Російської імперії тощо.

Таким чином, часопис „Миссионерское обозрение“ містить важливу інформацію про становище старообрядництва Чернігівщини на рубежі XIX – XX століть. Аналіз статей вищезгаданого журналу дозволяє глибше зрозуміти особливості сприйняття цього віровчення та його послідовників духовенством, урядовцями, розбірається у взаємовідносинах представників різних течій та згод. Але з огляду на те, що дискусіями даного періодичного видання були переважно місіонери та священики офіційної церкви, завдання яких полягало у антистарообрядницькій боротьбі, інформація, вміщена у часописі, потребує ретельного добору та критичного підходу дослідників.

- * Використання термінів „сектанти”, „сектантство” є доволі умовним і пояснюється, по-перше, відсутністю у сучасному науковому апараті точнішої узагальнюючої назви, по-друге, тією конкретно-історичною обставиною, що у XIX — на початку XX ст. протестантські (за сучасною термінологією) й інші релігійні утворення кваліфікувалися як „сектантські” в офіційних документах та літературі.
- ** Білокриницька згода — старообрядницька церква попівської орієнтації. Повнота трьох священних чинів у ній була відновлена у 1846 р. у с. Біла Криниця на Буковині (нині Чернівецька область України, тоді — Австрійська імперія) шляхом приєднання до старообрядництва митрополита босно-сараєвського Амвросія. Він висвятив кілька старообрядницьких архієреїв. Незабаром Білокриницьку ієрархію визнала більшість старобрів-попівців, у тому числі розозька громада в Москві, куди 1853 р. перемістився духовний центр попівців.
- *** Окружники — частина віруючих білокриницької згоди, котра визнала правильність „Окружного послання” 1862 р., яким проголошувалася лояльність і компроміс щодо офіційного православ'я. До окружників приєдналася більшість попівців. Неокружники — частина старобрівів білокриницької згоди, яка відмовилася визнати „Окружне послання”.
1. Бобринцев—Пушкін А.М. Суд и раскольники — сектанты. — СПб.: Сенатская типография, 1902. — 207 с.
 2. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. — Ф.442. — Оп.533. — Спр.242.
 3. Миссионерство, секты и раскол. Хроника. Состояние раскола в Черниговской епархии // Миссионерское обозрение (далі - МО). — 1902. — №2. — С.362-372.
 4. Из миссионерских изюгов прошлого 1900 г. // МО. — 1901. — №5. — С.718-724.
 5. Рябухин И. Современный раскол // МО. — 1900. — № 7—8. — С.152-160.
 6. Раскол и сектантство по всеподданнейшему отчету г. Обер-прокурора Святейшего Синода за 1898 г. (привинты устойчивости) // МО. — 1901. — №4. — С.455-472.
 7. Голяховский. Записка о положении противораскольнической миссии в Новозыбковском уезде // МО. — 1900. — №12. — С.751-757.
 8. Дрибинцев Г. Церковные школы в единоверческих приходах Черниговской епархии и их миссионерское значение // Миссионерское обозрение. — 1905. — №8. — С. 439-444.
 9. Родионцев В. Новая попытка к примирению окружников с противоокружниками // МО. — 1903. — №17. — С. 901-904.
 10. Стародубье за минувший год // МО. — 1908. — №3. — С. 444-448.
 11. Старообрядческое дело // МО. — 1901. — №5. — С. 742-743.
 12. Современный раскол // МО. — 1901. — №1. — С. 126-133.
 13. Миссионерство, секты и раскол. Хроника. Новое прошение старообрядцев // МО. — 1904. — №11-20. — С. 1590-1592.
 14. Из отчета синодального миссионера прот. К. Крючкова за 1907 г. // МО. — 1908. — №3. — С. 449-451.

Ю. А. Титаренко (Черкаси)

ОСОБЛИВИЙ ПОГЛЯД В'ЯЧЕСЛАВА ЗАЙКИНА НА ДЕМОКРАТИЧНИЙ УСТРІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА МОГИЛИ

В 20-30-х рр. XX ст. досить актуальною проблемою української церковної історіографії була дискусія щодо демократичного устрою Київської митрополії за часів Петра Могили. Демократичність ця мала б полягати у виборності духовенства та вищій ієрархії, при значній участі світських людей у церковному житті. Цьому присвячені праці тогочасних істориків Г. Маркевича, др. Чубатого про правне становище церкви в козацькій державі (Богословія. - 1925. - I.ІІІ), а також І.Огієнка, про соборний устрій як про світлу традицію православної церкви.

Думку про “соборність” в Київській Митрополії, заперечує В.Зайкін в своїй книзі “Участие светского элемента в церковном управлении, выборное начало и “соборность” в Киевской митрополии в XVI-XVII веках”, що вийшла невеличким накладом у Варшавській Синодальній типографії 1930 року. Професор

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

